

© С. П. Жуков

ИНВАЗИВНЫЙ ВИД *AILANTHUS ALTISSIMA* (MILL.) SWINGLE В Г. ДОНЕЦКЕ

ФГБНУ Донецкий ботанический сад
Россия, 283059, г. Донецк, пр. Ильича, 110

Жуков С. П. Инвазивный вид *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle в г. Донецке. – В работе представлены результаты исследования посадок и самосева *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle. Формирование самосева обычно приурочено к нарушенным землям. Проникновение *A. altissima* в зеленые насаждения приводит к разрушению структуры посадок, угнетению растений и потере их декоративности. Вырубка деревьев и раскорчевка, как и выкашивание поросли оказываются неэффективными вследствие сильной порослеобразовательной способности этого вида. Плотные заросли *A. altissima* вытесняют или блокируют произрастание других видов. Это дает основания отнести этот вид в условиях г. Донецка к категории видов-трансформеров.

Ключевые слова: Донецк, мониторинг, инвазивный вид, самосев, жизненное состояние, климат, нарушенные земли.

Введение

Климатические изменения в последние десятилетия стали реально ощутимы в г. Донецке и во всем регионе. Происходит постепенное повышение температур и наблюдается тенденция на снижение количества осадков, как и во многих других аридных регионах мира [5]. Это приводит в том числе и к изменению уровня адаптации видов древесных растений, использованных в городском озеленении. Если для обычных видов умеренного климата такие изменения сдвигают условия их произрастания все дальше от экологического оптимума, то для некоторых видов из более теплых регионов появляется обратная тенденция. Для них условия из зоны экологически пессимальных дрейфуют в сторону оптимальных, в первую очередь за счет снижения величины максимальных отрицательных температур, которые ранее были главным ограничивающим фактором развития теплолюбивых древесных растений с относительно низкой морозостойкостью. Например, в коллекции Донецкого ботанического сада (ДБС) интродуцированный в предыдущем столетии *Castanea sativa* Mill., 1768 долгое время хотя бы периодически получал обмерзание надземной части, вследствие чего у имеющегося растения сформировалась многоствольно-порослевая форма роста, которая только после 2000-х годов перестала подмерзать и стволы начали укрупняться, сформировав многоствольное дерево. На нем наблюдается регулярное цветение и образование типичных колючих соплодий, но, видимо, из-за отсутствия переопыления, плоды формируются недоразвитыми. Также в ДБС *Paulownia tomentosa* (Thunb.) Steud., 1835 периодически сильно подмерзала, особенно молодые приросты, и никогда не цвела до второй половины второго десятилетия текущего столетия. При этом соцветия к осени регулярно закладывались, но за зиму полностью вымерзали. Теперь же все чаще наблюдается как цветение, так и образование семян после мягких зим. Молодые растения еще могут подмерзать, но на крупных особях это уже существенно не отражается.

То есть можно констатировать реальное влияние климатических изменений на состояние интродуцентов в коллекциях древесных растений ДБС. Одним из таких интродуцентов является *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle, 1916, имеющий азиатское происхождение. В пределах естественного ареала произрастает в широколиственных лесах. Широко используется как декоративное растение в различных странах, в результате чего культивируемые и одичавшие представители этого вида распространены по всей Европе, на Кавказе, в Центральной Азии и на Дальнем Востоке, Африке и других районах мира [10].

Может играть значительную роль в синантропных сообществах и может включаться исследователями в группу видов-трансформеров или оценивается как имеющий промежуточный статус между указанной группой и инвазионными видами [8]. Во многих странах и регионах, где этот вид появился достаточно давно, он уже признан одним из наиболее опасных инвазивных растений [2, 9, 11, 12]. Из более близких регионов можно привести пример Крыма, где этот вид обнаруживается в дичающем состоянии с 1830 года [6], а в настоящее время встречается по всему полуострову и проникает с высокой эффективностью даже на природные территории, в частности в заповедник «Мыс Мартьян» и в Карадагский заповедник, где показывает наивысшую степень естественного возобновления [1, 4]. В южных районах ДНР, в Приазовье, также наблюдается активный инвазионный процесс с участием *A. altissima*, требующий проведения ряда мероприятий для предотвращения негативных последствий [3].

Целью нашей работы является оценка текущего состояния посадок и самопроизвольно расселяющихся особей *A. altissima*, в том числе в формирующихся локальных популяциях в г. Донецке.

Материал и методы исследования

Изучение представленности и состояния особей *A. altissima* проводилось в 2020–2024 гг. на территории центральных, южных и восточных районов г. Донецка в ходе как плановых работ по изучению городских насаждений, проводимых лабораторией дендрологии ДБС, так и по факту обнаружения автором новых особей или популяций этого вида. Также использованы авторские данные предыдущих лет. При этом отмечалось жизненное состояние, наличие плодоношения, примерное количество или плотность молодых особей, источник появления (высаженные или самосевные), наличие следов вырубki или раскорчевки и восстановления после этого, повреждения растений морозами, пожарами и внешними факторами. Жизненное состояние оценивал как хорошее для здоровых растений, возможно с мелкими сухими ветвями, стволом без повреждений, при соответствии формы кроны видовой, иногда с уменьшением роста растений. Удовлетворительная оценка – при начале усыхания верхушечного прироста скелетных ветвей, суховершинности и усыхании отдельных боковых ветвей, наличии жирующих побегов и не угрожающих жизни повреждений и дупел. Для неудовлетворительной оценки требовалось массовое усыхание скелетных ветвей, полное изменение формы кроны, массовый рост побегов на стволах и поросли из корневой шейки, а сухостой отмечался при полном усыхании растения с отсутствием поросли [6]. Отмечали также местонахождения на закрытых территориях, предприятиях, огороженных площадках, сложных формах рельефа и т. п. В таком случае оценка проведена глазомерно на доступных точках обзора.

Результаты и обсуждение

Восточноазиатский вид *A. altissima* в начале своего использования в озеленении г. Донецка во второй половине двадцатого века был недостаточно полно адаптирован к региональным условиям, в частности к низким зимним температурам, при этом подмерзали верхушки и молодые особи, а его самостоятельное расселение практически отсутствовало. Но в современных условиях, при потеплении климата в г. Донецке *A. altissima* начинает все более явно проявлять признаки инвазионного вида, начиная от агрессивного распространения и долговременного удержания территории до успешного произрастания в самых разнообразных почвенных условиях, в том числе на техногенных неплодородных субстратах каменистого состава.

Мониторинг инвазивно опасных видов является необходимым элементом их контроля. На рисунке 1 представлен участок центральных районов г. Донецка к востоку от ДБС, где городская территория чаще других районов оказывалась в зоне проведения исследований. Несмотря на то, что физически проведено обследование порядка только одной десятой показанной площади, но даже при этом было выявлено около 70 местонахождений

A. altissima, распределенных по всему очерченному району, и при дообследовании территории можно ожидать как увеличения точек нахождения этого вида, так и более равномерного охвата им территории города. За пределами представленного на рисунке выдела также имеются местонахождения *A. altissima*, но ввиду более редких поездок в эти места там они отмечены в меньшем количестве. Тем не менее имеются как высаженные при озеленении взрослые плодоносящие, так и саморасселившиеся особи. Например, два местонахождения с небольшими группами плодоносящих деревьев, вероятно высаженных, расположены вдоль маршрута 18 автобуса в Буденновском и Пролетарском районах города, от которых идет разнос семян и появление самосева, вдоль маршрута 10 трамвая имеется прерывистая линия самосева и взрослая особь на выезде из Донецкого завода высоковольтных опор. Неоднократно отмечен айлант к северу вдоль берегов Нижнекальмиусского водохранилища. С западной стороны, в Ворошиловском районе, самосев *A. altissima* уже более десяти лет назад мы фиксировали на породном отвале у стадиона «Шахтер». Так же он имеется в Ленинском районе на безымянном кладбище возле шлаковых отвалов металлургического производства, вдоль дороги к «Южному кладбищу» и т. д.

Рис. 1. Участок Калининского и Ворошиловского районов г. Донецка с наибольшим количеством выявленных в 2020–2024 гг. местонахождений *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle
 П р и м е ч а н и е – черными метками обозначены местонахождения *A. altissima*

Одним из самых крупных и вероятно старых деревьев *A. altissima*, обнаруженных в ходе исследования, является экземпляр возле Дворца спорта «Спарта», расположенного у дамбы Нижнекальмиусского водохранилища (рис. 2, А). В данный момент это дерево представлено кольцевой многоствольной порослью, стволы которой у основания имеют толщину 20 см и более. Сечение комлевой части достигает метра, что предполагает диаметр исходного дерева в момент срезки порядка полуметра. Дерево находится в хорошем состоянии и плодоносит. Наличие значительного количества самосева на берегах нижней части водохранилища и далее по долине р. Кальмиус можно связать с обсеменением этим деревом.

Рис. 2. *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle в Калининском районе г. Донецка:

А – самое крупное из найденных деревьев *A. altissima*, растущее возле ДС «Спарта», Б – схема участка с планово высаженными и самосевными растениями на пос. Калиновка

Примечание – Ромбиком на схеме обозначены два исходно высаженных дерева. Цифрами и зелеными прямоугольниками обозначены разные участки самосева *A. altissima*: 1 – бесхозное домовладение с густыми зарослями по периметру, 2 – самосев возле гаражей, 3 – самосев вдоль ограждения строящегося многоэтажного дома, 4 – ранее заброшенный и заросший, но расчищенный бульдозером участок, 5 – самосев вдоль идущей поверху теплотрассы, 6 – самосев на границе двух домовладений

Рассмотрим подробнее некоторые характерные особенности расселения этого вида в г. Донецке на пос. Калиновка, на которых можно наблюдать исходные высаженные деревья и разновозрастный самосев, тоже уже частично вступающий в плодоношение. В качестве примера такого местонахождения в первую очередь можно привести участок на пересечении ул. Капитана Ратникова с ул. Горячкина и ул. Никопольская (рис. 2, Б). Здесь имеется два исходных взрослых дерева *A. altissima*, вероятно высаженных для озеленения, одно прямо у перекрестка и одно в глубине жилого массива (рис. 3, А).

Участок самосева *A. altissima* под номером 1 занимает заброшенный двор на углу, пустующий с 2014 г. В глубине двора росло одно более крупное дерево, но несколько лет назад пытались расчистить границу участка и его срезали. По наружным границам этого заброшенного двора сейчас имеются густые заросли самосева плотностью до 10 шт./м² и более и высотой до 5 м. Вдоль дорог этот самосев периодически подвергается вырубке, но быстро заново отрастает. Участок 2 представляет самосев вокруг и между гаражей, а участок 3 – это самосев разного размера и возраста, в том числе с начинающими плодоносить деревьями, вдоль ограждения из профнастила вокруг строящегося жилого дома, строительство которого заморожено (рис. 3, Б). На участке 4 ранее был самосев, но осенью проведена расчистка бульдозером и насколько она успешна, пока не ясно. Участок 5 образовался вследствие зарастания *A. altissima* участка теплотрассы, выходящего тут на поверхность и идущего вдоль дороги. Участок 6 идет по границе дворов, по виду не заброшенных, самосев или оставили вдоль забора, или не успели убрать, как другой самосев, ранее имевшийся в этом дворе. Через квартал к востоку от участка 6 произошла расчистка от мусора и поросли нескольких соток земли. Ранее тут был плотный самосев других видов

древесных растений, теперь можно ожидать проникновение *A. altissima* и сюда. Таким образом, всего два плодоносящих дерева обеспечили семенной материал для зарастания всех неухоженных земель в северной части поселка Калиновка и сформировали колонию общей численностью в несколько сотен экземпляров, попытки борьбы с которыми традиционными методами пока не дали результата.

Рис. 3. Исходное дерево *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle с его самосевом возле гаражей (А) и самосев с плодоносящими экземплярами у стройки жилого дома на пос. Калиновка (Б)

Следующим характерным примером может служить распространение *A. altissima* от исходного одиночного дерева в аллеиной посадке по ул. Автотранспортников на углу парка Калинина. Самосев этого дерева имеется в парке в непосредственной близости от него, но тут происходит довольно регулярное кошение газона, а возможно была и обработка гербицидами, и в последние годы это пятно самосева малозаметно. Но началось проникновение в декоративные посадки кустового можжевельника в центральной части парка на расстоянии более 100 м от материнского экземпляра, где произрастание в окружении ветвей декоративных растений усложняет борьбу с самосевом и приводит к быстрой деградации декоративных насаждений. По ул. Автотранспортников к югу от исходного дерева через 150 м находится группа самосева, выросшая в щелях между асфальтом и бетонным забором, где уже имеются крупные плодоносящие экземпляры, рост которых ведет к деформации бетонного ограждения. Также через 150 м нашлось еще одно место, благоприятное для проникновения самосева, а именно старое неиспользуемое крыльцо парадного входа в здание с кирпичной и песчаниковой кладкой, в настоящее время практически разрушенное. Тут самосев *A. altissima* несколько раз был вырублен, но быстро восстанавливался порослью и тоже достиг стадии плодоношения. Далее самосев отмечен на прилегающих улицах Лабутенко, Интернациональная, Новокузнецкая и в глубине балки мелкого притока Кальмиуса на границе со складскими комплексами. Экземпляр самосева во дворе на ул. Интернациональная, дом 7 в течение трех последних лет подвергался раскорчевке с удалением комлевой части в начале вегетационного сезона, но и в текущем году опять дал порослевой побег от оставшихся корней, хоть и небольшого уже размера. Растения отличаются хорошим состоянием, только после вырубки у некоторых имеются незаросшие пеньки.

На этих примерах видно, что для формирования самосева критически важным факторами выступает наличие механически нарушенных или открытых земель (при этом несущественно плодородие и физико-химические свойства субстрата) и отсутствие регулярной, многократной в течение вегетационного сезона борьбы с вырастающими сеянцами. Расстояние от материнского экземпляра может быть значительным. Нерегулярные вырубki не приводят к долговременному результату, происходит порослевое возобновление со все более быстрым отрастанием надземной части по мере развития корневой системы. Даже раскорчевка не дает гарантированного результата.

Другим распространенным местообитанием *A. altissima* являются техногенные территории. Собственно стройплощадки тоже можно считать таковыми. Но большие локальные популяции этого вида формируются и на таких сложных в зарастании древесными растениями субстратах, как породные отвалы шахт. На рисунке 1, в частности были показаны местонахождения на отвалах шахт Заперевальная и Центральная заводская, где формируются активно развивающиеся локальные популяции данного инвазивного вида. На отвале шахты Заперевальная на западном склоне над спиральной дорогой еще в прошлом веке были высажены более десяти экземпляров *A. altissima* и долгое время они хотя и успешно развивались, но практически не давали новых особей. Но в последние двадцать лет произошло резкое увеличение количества самосева, всходы появились и под пологом посадок других фиторекультивантов на склоне ниже дороги. Поросль того же размерного класса всех остальных видов древесных растений в этой посадке частично уже выпала или уступает по жизненному состоянию представителям *A. altissima*, состояние всех особей которого хорошее и можно ожидать освоения в будущем *A. altissima* и этой территории. На Центральном заводском породном отвале подверглась инвазии боковая плосковершинная часть со старыми рекультивационными посадками начала 50-х годов. Наличие самосева *A. altissima* тут отмечалось уже более 15 лет, затем аллея из *Caragana arborescens* Lam., проходившая по центру этой части отвала, выгорела во время одного из палов сухой травы, и это спровоцировало быстрое развитие *A. altissima* на освободившейся территории. В формирующемся растительном покрове на обоих отвалах *A. altissima* является эдификатором и можно расценивать его в данных условиях как вид-трансформер. Формирование постоянного источника семян на таких возвышенных местообитаниях чревато постоянным появлением самосева на окружающих территориях.

Также важным путем распространения являются транспортные артерии. Так, вдоль трамвайной линии маршрута № 10 из центра на пл. Буденновскую имеются линейные участки сплошного зарастания вдоль железнодорожных путей длиной до 300 м. Найти предполагаемые источники семян при этом не всегда удается.

Наибольшее количество взрослых деревьев *A. altissima* (или других представителей рода) в ходе наших исследований выявлено в парке Строителей, где их насчитывается 26 экземпляров, хотя видовая принадлежность некоторых еще под сомнением. Самосев в этом парке в основном представлен на неухоженных территориях, где может представлять сплошной полог данного вида, простирающийся на десятки метров. Но единично проникает и на газоны, а чаще, как и в ранее разобранных случаях, в живые изгороди, под полог кустарников. Видимо тут играет роль открытый почвенный покров под их пологом.

Или же требуется нарушение почвенного и растительного покрова для первоначального внедрения. Так, на ул. Горького возле концевой остановки троллейбусов, во дворе квартала длительно росло крупное дерево *A. altissima*, не дававшее самосева, но начало строительства с одной из сторон квартала сразу вызвало массовое появление самосева. По берегам Нижнекальмиусского водохранилища *A. altissima* попадает на участках береговых укрепленных склонов, в щелях между бетонными плитами, впрочем, как и другие адвентивные виды древесных растений. На отвале шахты № 5-6 несколько лет назад, в 2020 г. произошло изменение структуры отвала, был подрезан один из склонов для расширения склада, а порода вывезена на плоскую вершину отвала. Уже через год после этого на перевезенной породе было обнаружено более 40 семян *A. altissima* высотой от 20 до 60 см, хотя ранее имевшаяся на отвале популяция на террасе ниже до того имела относительно стабильную численность, хотя и постепенно растущую без расширения занятой ею площади.

По нашим наблюдениям, в местах саморасселения *A. altissima*, доля особей этого вида в самосеве не соответствует представленности среди плодоносящих экземпляров деревьев. Даже в парке Строителей с максимальным отмеченным количеством *A. altissima* доля взрослых деревьев этого вида менее 2 % в составе насаждения. А в парке Калинина всего одно взрослое дерево, тем не менее в этих парках доля самосева айланты оказалась не менее

30 % от общего на учетных площадках. Ущерб же декоративным кустарникам и другим насаждениям еще выше, если учесть размеры листьев в сравнении с другими видами.

Наблюдается неуклонное расширение как количества местообитаний, так численности и площадей, занимаемых локальными популяциями *A. altissima* в г. Донецке. В 2024 г. под мостом у кольца «Мотель» выявлено первое местонахождение этого вида у железной дороги. Учитывая интенсивное распространение его в городе в аналогичных условиях, возможен разнос семян и по данной железнодорожной ветке за пределы города. Хорошее жизненное состояние в самых разных условиях и успешная конкуренция с другими видами в выявленных местообитаниях дают основания отнести *A. altissima* в условиях г. Донецка к видам-трансформерам. Прогрессирование этого вида в городских условиях снижает рекреационную ценность насаждений и требует мер по борьбе с видом, которые, как и в более южных районах, раньше столкнувшихся с инвазией этого вида, должны включать агротехнические, химические и биологические методы борьбы [3]. В настоящее время еще нет повсеместного распространения *A. altissima* и борьба с ним на данном этапе может оказаться успешной.

Выводы

Таким образом, несмотря на использование в озеленении г. Донецка относительно небольшого количества деревьев *A. altissima* наблюдается его широкое распространение в последние десятилетия по территории города путем самосева. Формирование локальных популяций с большим количеством молодых особей обычно приурочено к нарушенным или заброшенным участкам. Проникновение айланты в городские зеленые насаждения приводит к разрушению заложенной в проектах озеленения структуры посадок. Выросшие в живых изгородях и среди декоративных кустарников особи айланты сильно угнетают окружающие растения и снижают их декоративность. Применявшиеся методы борьбы в виде вырубki деревьев айланты выше корневой шейки и раскорчевка с удалением комлевой части дерева, а также выкашивание поросли механическими средствами близко к уровню почвы, – все эти меры оказываются неэффективными вследствие сильной порослеобразовательной способности этого вида. Формирование плотных зарослей айланты обычно приводит к вытеснению или предотвращает произрастание любых других видов древесных растений, в том числе других инвазивных видов. По совокупности указанных факторов данный вид в условиях г. Донецка проявляет себя как наиболее опасная категория инвазивных видов – вид-трансформер, кардинально изменяя условия занятых местообитаний для других растений.

Исследование выполнено в рамках государственного задания ФГБНУ ДБС по теме № 123101300192-1.

Список литературы

1. Багрикова Н. А., Плугатарь Ю. В., Бондаренко З. Д., Резников О. Н. Наиболее опасные инвазионные виды растений на особо охраняемых природных территориях Горного Крыма // Научные записки природного заповедника «Мыс Мартыан». 2021. Вып. 12. С. 114–148. DOI: 10.36305/2413-3019-2021-12-114-148 EDN: OVYJNR.
2. Виноградова Ю. К., Абрамова Л. М., Акатова Т. В. и др. «Черная сотня» инвазионных видов растений России. Информационный Бюллетень Совета ботан. садов стран СНГ при Международной Ассоциации Академий Наук. 2015. Вып. 4(27). С. 85–89. EDN: WQRWXJ.
3. Жуков С. П. Современное распространение *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle в Новоазовском районе Донецкой Народной Республики // Промышленная ботаника. 2024. Вып. 24, № 4. С. 111–116. EDN: DUKFHX.
4. Каменских Л. Н., Потапенко И. Л. О новых видах адвентивной флоры Карадагского природного заповедника // Экосистемы, их оптимизация и охрана. Симферополь: ТНУ. 2012. Вып. 6. С. 3–14. EDN: VIJXXN.

5. Новости ООН. Климат в 2023 году: новые рекорды с серьезными последствиями для природы и человека [Электронный ресурс]. URL: <https://news.un.org/ru/story/2023/11/1447247> (дата обращения 20.12.2024).
6. Протопопова В. В., Шевера М. В. Інвазійні види у флорі України І. Група високо активних видів // GEO&БІО. 2019. Vol. 17. С. 116–135. DOI: 10.15407/gb.2019.17.116.
7. Савельева Л. С. Устойчивость деревьев и кустарников в защитных лесонасаждениях. М.: Лесная промышленность, 1975. 168 с.
8. Burda R. I., Koniakin S. M. The non-native species of the flora of Ukraine: Introductions, naturalization and invasion // Biosystems Diversity. 2019. Vol. 27 (3). P. 276–290. DOI: 10.15421/011937.
9. NC State. Tree-of-heaven (*Ailanthus*) Invasive Forest Pests [Электронный ресурс]. URL: <https://content.ces.ncsu.edu/tree-of-heaven-ailanthus> (дата обращения 25.10.2024).
10. Randall R. P. Global Compendium of Weeds. 3rd Editions. Perth, Western Australia, 2017. 3659 p.
11. Ries C., Pfeiffenschneider M. (Eds.) *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle. In: neobiota.lu – Invasive Alien Species in Luxembourg. 2017. [Электронный ресурс]. URL: <https://neobiota.lu/ailanthus-altissima/> (дата обращения 25.10.2024).
12. Sladonja B., Sušek M., Guillermic, J. Review on Invasive Tree of Heaven (*Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle) // Environmental Management. 2015. Vol. 56(4). P. 1009–1034. DOI: 10.1007/s00267-015-0546-5.

Поступила в редакцию 27.02.2025 г.

Zhukov S. P. Invasive species of *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle in Donetsk. – The paper presents the results of a study of the planting and self-seeding of *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle. Usually, the formation of self-seeding is confined to disturbed lands. The intrusion of *A. altissima* into green spaces leads to the destruction of their structure, the suppression of plants and their loss of decorative effect. Cutting down trees and uprooting, as well as mowing down shoots, are ineffective due to the strong growth-forming ability of this species. Dense thickets of *A. altissima* displace or block the growth of other species. This gives grounds to classify this species in the conditions of Donetsk as a transformer species.

Keywords: Donetsk, monitoring, invasive species, self-seeding, vital status, climate, disturbed lands.

Жуков Сергей Петрович

кандидат биологических наук,
старший научный сотрудник лаборатории дендрологии
ФГБНУ Донецкий ботанический сад
г. Донецк, ДНР, РФ
E-mail: ser64luk@yandex.ru
ORCID: 0000-0003-4163-4926
AuthorID: 1229673

Zhukov Sergey Petrovich

Candidate of Biological Sciences,
Senior Researcher at the Laboratory of Dendrology,
FSBSI Donetsk Botanical Garden
Donetsk, DPR, Russian Federation.